

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ В ОТНОШЕНИИ СОХРАНЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

Мухамедова Дилноза Нуриддин кизи

Магистр по специальности 70211004- Музееведение, консервация,
реставрация и сохранение историко-культурных объектов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7583660>

ARTICLE INFO

Received: 18th January 2023

Accepted: 29th January 2023

Online: 30th January 2023

KEY WORDS

Реставрация, консервация,
охрана памятников,
история, искусство,
архитектура,
строительство.

ABSTRACT

В статье изучены проблемы становления правосознания в отношении сохранения памятников истории и культуры в Узбекистане. Как сохранить среднеазиатские памятники, как проводились работы реставрации и консервации с помощью ученых исследователей.

Завершена работа XXVI съезда КПСС, ставшего событием всемирно-исторического значения, Форум коммунистов проанализировал состояния народного хозяйства страны и определил главные пути решения проблем развитого социализма, наметил новые задачи на пути коммунистического строительства. Как и все советские люди, работники органов охраны и использования памятников культуры Узбекистана с особым подъемом восприняли задачи, намеченные КПСС на 1981-1985 гг. Леонид Ильич Брежнев дал на съезде высокую оценку труда ученых, архитекторов, художников и реставраторов, сказав, что «возрождены жемчужины прошлого... - это наша гордость»¹. Подводя итоги достигнутого в 1976--1980 гг., можно с уверенностью сказать, что благодаря большому вниманию, уделяемому ЦК КП Узбекистана и Советом Министров республики вопросам охраны памятников, достигнуты значительные успехи в решении задач, намеченных на 1976-1980 гг. Так, в десятой пятилетке в Узбекистане ежегодно увеличивались ассигнования на реставрацию, охрану и изучение памятников, что позволило в этом пятилетии значительно улучшить работу по выполнению закона Узбекской ССР «Об охране неиспользовании памятников истории и культуры».

В 1979 г. созданы Главное научно-производственное управление по охране, реставрации и использованию памятников культуры изобразительного искусства, строительству и ремонту памятников и монументов (ГлавНПУ памятников культуры Министерства культуры УзССР), объединившее Узбекский научно-исследовательский и проектно-исполнительский институт по консервации и реставрации памятников

¹ Бартольд В.В. Задачи русского востоковедения в Туркестане. Петроград, 1915. – С. 17.

культуры (УзНИПИ реставрации); «Меъмор» - объединение специализированных реставрационных мастерских, осуществляющих реставрационные работы на территории республики; экспериментальный скульптурно-производственный комбинат и ряд смежных подразделений.²

Качественное изменение государственного управления в области охраны памятников позволило поставить и решить целый ряд сложнейших комплексных вопросов. По плану работ в десятой пятилетке предусматривалось выполнить объем реставрационных и проектно-изыскательских работ на сумму 24 млн. 64 тыс. руб., а фактически выполнено на 26 млн. 943 тыс. рублей, что вдвое превысило объем работ, выполненных в девятой пятилетке. Количество отреставрированных памятников за десятую пятилетку превысило 140, причем 80 % из них за последние три года. Были проведены сложнейшие архитектурные и инженерно-укрепительные работы, реставрация целых архитектурных комплексов.³ Так, в истекшей пятилетке завершена реставрация уникального архитектурного ансамбля Регистан в Самарканде, ежегодно посещаемого тысячами туристов со всех стран мира. Причем в одном из сооружений ансамбля – медресе Тилля-Кари – восстановлена художественная роспись с позолотой. Значительный объем работ выполнен на крупнейшем памятнике среднеазиатской архитектуры – большой соборной мечети Тимура (Биби-ханым), а также на ряде других объектов Самарканда. В Бухаре, в связи с подготовкой к юбилею Абу Али-ибн- Сины, только за последние 2 года отреставрировано 35 памятников архитектуры, в том числе ансамбль Ляби-хауз, медресе Улугбека, мечеть Магоки Аттори, ведутся работы на крупнейшем ансамбле средневековой Бухары - Пон Калян, в Хиве завершена реставрация большинства памятников заповедника Ичан-кала, близки к завершению работы по мечети Кок Гумбаз в Шахрисабзе, на мавзолее Гумбази Саидон, мечетях Кундузудак и Кунчикар, В Сурхандарье полным ходом идут реставрационные работы на крупнейших памятниках Термеза - мемориальном комплексе Хаким-ата-Термези и некрополе Султан-Саодат, начаты работы по реставрации ряда памятников архитектуры в столице республики - Ташкенте.⁴

Осуществление такого объема работ по консервации и реставрации памятников потребовало более детального их научения. На базе ГлавНПУ с привлечением ведущих специалистов республики ведется работа по появлению, регистрации памятников, их паспортизации, то есть сбор всего имеющегося научного материала по каждому памятнику. За пятилетку дополнительно выявлено 575 памятников истории, 1457 - искусства, 545 – архитектуры. Всего по последним данным на территории республики находится более 7 тыс. памятников мирового, союзного, республиканского и местного значения.

Систематическая работа по комплектованию всего имеющегося по памятникам материала позволила повысить уровень подготовки проектно-сметной документации, а образованный на базе УзСПРПМ институт УзНИПИ реставрации осуществил большой

² Культурное строительство в Туркестанской АССР (1917–1924) .Том 1. – Т.: 1979. – С. 417.

³ Курязова Д.Т. Ўзбекистонда музей иши тарихи. – Т.: Санъат, 2010. – 154 б.

⁴ Булатов Н.М. Принципы организации археологических музеев-заповедников. // Вопросы охраны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. Вып. 3. НИИК. Труды 28. – М., 1975. – С. 81

объем проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ.⁵ Так, объем проектных работ института в 1980 г. Превысил млн. рублей. Одновременно с задачей разработки проектно-технической документации на реставрируемые объекты институт решает вопросы создания охранных зон. Организованы лаборатории по изучению способов консервации и реставрации музейных ценностей, выполняются работы по приспособлению памятников к нуждам туризма, примером чего является расположение на территории древнейшей цитадели Бухары Арк краеведческого музея, двор медресе Шер-Дор в Самарканде и двор медресе Абдулазисхана в Бухаре, используемые под летний концертный зал, медресе Матнияз Диван-беги и Мухаммед Амин-хана в Хиве, медресе Кукельдаш в Бухаре используются под гостиницу, Медресе Гаукушон - под мастерскую художественных промыслов.

Увеличение объемов и повышение качества выполняемых ремонтно-реставрационных работ стало возможным за счет создания 10 СНРПМ, которые ныне располагаются в районах наибольшей концентрации памятников архитектуры и археологии, в том числе и в наиболее отдаленных от центра районах - в КК АССР и Сурхандарьинской области.

С целью активизации работы по охране памятников в ГлавНПУ в настоящее время идет организация отделов и инспекции по охране и использованию памятников культуры при областных и городских управлениях культуры и Министерства культуры КК АССР с привлечением в штат отделов и инспекций знающих специалистов, что, безусловно, окажет положительное влияние на дело охраны, реставрации, содержания, приспособления и учета памятников материальной культуры по всех областях республики и КК АССР.⁶

Подводя итоги достигнутого в десятой пятилетке, необходимо констатировать, что дальнейший успех дела охраны памятников, несомненно, зависит от своевременного решения целого ряда проблем.

Осуществление значительного объема реставрационных работ в республике тормозит отсутствие современной производственной базы. К 1982 году планируется завершить реконструкцию производственной базы в Самарканде по выпуску керамики и майолики для нужд реставрации. Заканчивается разработка проекта керамического завода в Ангрене, который обеспечит керамикой и кирпичом древнего образца потребности в этих материалах по Узбекистану в целом.⁷ Разрабатывается проект экспериментального скульптурно-производственного комбината.

Проектировщикам предстоит разработать ПДП исторической части городов республики, в 1981-1985 гг. начнутся работы по их осуществлению.

Для решения задач культурного строительства, поставленных XXVI съездом КПСС и XX съездом КП Узбекистана, в Бухаре, Самарканде, Ташкенте, Коканде, Шахрисабзе намечено создать архитектурно-этнографические музеи-заповедники.

⁵ Пугаченкова Г. А. Искусство Туркменистана. - М.: Искусство, 1967. - 327с.

⁶ Мухамедова М. Музейшунослик соҳасини ривожлантиришда миллий ва халқаро ташкилотлар фаолиятининг ўрни (XX-XXI асрлар). – Т.: Yosh kuch press matbuoti, 2017. – 297 б.

⁷ Массон В. М. Исторические реконструкции в археологии. Самара, 1996.

Сохранность и долговечность памятников зависят от того, будут ли они приспособлены под современные нужды. Здесь возникает целый комплекс вопросов, решение которых зависит не только от органов охраны памятников, но и от областных и городских исполнительных комитетов Советов народных депутатов.

Перед реставраторами республики стоит пока еще нерешенная проблема консервации памятников сырцово-кирпичной архитектуры. Над ее решением сейчас работают ученые Института археологии АН УзССР и УзНИПИ реставрации.⁸ В Ташкенте впервые будет осуществляться консервация древнего городища памятника сырцово-кирпичной архитектуры, расположенного на территории Актёпе.

Памятники архитектуры в момент их сооружения носили четко определенное назначение и возводились в комплексе с жилыми зданиями. Подобная фоновая застройка - каркасный жилой фонд - требует также серьезного внимания, так как она представляет собой памятник народной архитектуры, и одновременно создает тот естественный облик, который присущ только данному памятнику. Эту фоновую застройку необходимо сохранить и, если надо, восстановить ее первоначальный вид. Это - еще одна проблема, перспектива решения которой намечена на текущее пятилетие.⁹

Каждый день выдвигает перед органами охраны памятников новые сложные проблемы организационного, научно-методического и производственного порядка. И ученые, мастера и рабочие этих организаций, вступая в новое пятилетие, полны решимости достойно выполнить задачи, поставленные партией, сделать все для сохранения бесценного достижения народа - памятников материальной культуры и искусства.

References:

1. Бартольд В.В. Задачи русского востоковедения в Туркестане. Петроград, 1915. – С. 17.
2. Булатов Н.М. Принципы организации археологических музеев-заповедников. // Вопросы охраны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. Вып. 3. НИИК. Труды 28. – М., 1975. – С. 81
3. Культурное строительство в Туркестанской АССР (1917–1924) .Том 1. – Т.: 1979. – С. 417.
4. Курязова Д.Т. Ўзбекистонда музей иши тарихи. – Т.: Санъат, 2010. – 154 б.
5. Массон В. М. Исторические реконструкции в археологии. Самара, 1996.
6. Методические основы охраны и использования памятников археологии. - М., 1987.
7. Мухамедова М. Музейшунослик соҳасини ривожлантиришда миллий ва халқаро ташкилотлар фаолиятининг ўрни (XX-XXI асрлар). – Т.: Yosh kuch press matbuoti, 2017. – 297 б.
8. Пугаченкова Г. А. Искусство Туркменистана. - М.: Искусство, 1967. - 327с.

⁸ Мухамедова М. Музейшунослик соҳасини ривожлантиришда миллий ва халқаро ташкилотлар фаолиятининг ўрни (XX-XXI асрлар). – Т.: Yosh kuch press matbuoti, 2017. – 297 б.

⁹ Методические основы охраны и использования памятников археологии. - М., 1987.